

ОСОБЕННОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ОДЕЖДЫ

Камолова Мафтунa Зиёдиллоевна

базовый докторант ТИТЛП

e-mail: maftuna2797@gmail.com

Аннотация

В данной статье рассматривается понятие формы и ее важная роль в дизайне костюма, особенности формообразования в одежде а также факторы, оказывающие влияние на форму одежды, включая свойства текстильных материалов.

***Ключевые слова:** форма одежды, формообразование, свойство материалов, фактура и текстура ткани.*

Annotation

This article discusses the concept of form and its important role in costume design, the peculiarities of forming a shape in clothes, as well as factors influencing the shape of clothing, including the properties of textile materials.

***Keywords:** clothing shape, shaping, material properties, texture of fabrics.*

Современная одежда должна соответствовать разнообразным требованиям потребителей - социальным, утилитарным и эстетическим. С насыщением рынка продукцией массового производства эти требования становятся все более строгими. Сегодня потребители предпочитают одежду, которая предлагает широкий выбор моделей, следует модным тенденциям и обладает высоким качеством. Однако производство такой продукции сталкивается с проблемой достижения максимального разнообразия моделей при минимальных затратах.

Повышение качества и конкурентоспособности швейной продукции в значительной степени достигается за счет усовершенствования ее конструкции, а также техник и технологий производства. Обновление ассортимента обычно происходит благодаря применению новых материалов. Одним из основных элементов качества одежды является ее форма.

Форма представляет собой объемную пространственную и морфологическую конструкцию, обусловленную структурой материала. Для любого предмета, включая костюм, форма является важной характеристикой. Нахождение художественной формы костюма - ключевая задача дизайнера, поскольку изменение формы отражает модные тенденции. Исторический анализ показывает, что форма костюма эволюционировала параллельно с общими стилями в искусстве [1, с. 3].

Известно что, изучение формы костюма осуществляется на 4 уровнях [2, с.109; 3, с. 276]:

1) фактура ткани, цвет, декор, линии, видимые швы – материально-декоративный уровень;

2) степень свободы костюма и степень сцепления в различных точках тела - степень свободы крепления (силуэтное крепление);

3) строение внутренних геометрических особенностей формы (пропорции, геометрии, симметрии) и взаимодействие частей - строительный уровень;

4) пластичность формы фигуры – степень пластичности фигуры.

Исследование формы костюма по этим уровням требует глубокого анализа взаимоотношений между ними. В этой статье мы подробно поговорим о первом из вышеперечисленных уровней.

Одним из ключевых моментов в создании уникальной и эстетически привлекательной одежды является стратегическое использование разнообразных тканей для формирования силуэта и усовершенствования общего дизайна. Свойства текстильных материалов играют значительную роль в проектировании и производстве одежды. Классификация текстильных материалов по свойствам ориентировочно представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Классификация текстильных материалов по их свойствам.

Способ формообразования деталей зависит от конфигурации поверхности участка, т.е. вогнутости или выпуклости; свойств материалов, тенденция моды и т.д. Основные методы формообразования: конструктивный (механический); с использованием формовочных свойств материалов (физико-механический) и комбинированный [4, с. 296].

Физико-механический способ формообразования с использованием формовочных свойств материалов, дает объемную форму за счет плетения текстильных материалов, их драпируемости или изгибания (распряmlения) нитей [5, с. 181]. Чтобы создать художественную, гармоничную форму изделия, устойчивую в эксплуатации при рациональных материальных и трудовых затратах на изготовление изделий, необходимо знать свойства материалов и правильно их использовать. Эффективное

использование различных свойств материалов дает дизайнеру или проектировщику возможность создавать модели, способные отвечать требованиям современной моды.

Ткани также предоставляют дизайнерам возможность экспериментировать с текстурой и узором, чтобы придать своим дизайнам визуальный интерес. Текстурированные материалы, такие как жаккард, брокат или букле, способны придавать одежде глубину и объем, в то время как разнообразные узоры, такие как цветочные мотивы или геометрические рисунки, помогают улучшить общее эстетическое впечатление. Путем умелого сочетания различных текстур и узоров дизайнеры создают визуально захватывающие произведения, которые привлекают внимание.

В современном обществе изменение форм одежды происходит с ускоренным темпом под воздействием модных трендов, влияния медиа и культурного обмена между странами. Современные технологии также играют роль в развитии новых материалов и конструкций, что открывает новые возможности для дизайнеров. Влияние тканей на формирование одежды неоспоримо, поскольку каждый тип ткани обладает своими уникальными характеристиками и возможностями. От драпировки и плавности до поддержки и структуры, выбор ткани - это важное решение, которое напрямую влияет на конечный внешний вид и ощущения от одежды. Понимание свойств различных тканей и их взаимодействия с телом позволяет дизайнерам эффективно манипулировать материалом для достижения желаемых форм и создания одежды, которая не только эстетически привлекательна, но и функциональна. Будь то создание объемных платьев, строгих костюмов или облегчающих изделий, правильный выбор ткани действительно может определить успех или неудачу дизайна, делая его неотъемлемым аспектом в искусстве.

Литература:

1. Федорова Т.Ю. Экспериментальное формообразование в дизайне. Автореферат диссертации. Москва -2011. С. 25
2. Вилкова М.Р., Степанидина С.В. Сопоставление взглядов на формообразование моделей одежды. Карельский научный журнал. 2015. № 2(11). С.108-111.
3. Каракова Т.В., Сабило Н.И. Принципы структурного формообразования в дизайне костюма. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 11, 4, 2009. С.272-276.
4. Сайитова У.С., Нутфуллаева Ш.Н., Нутфуллаева Л.Н., Алимов С.Р. Научный журнал «Молодой учёный». 2016. № 10 (114). С.296-298.
5. Стебакова Т. Г., Родкина А. А. К вопросу о влиянии свойств текстильных материалов на формообразование одежды. Научный журнал «Молодой учёный». 2016. № 28 (132). С.180-182.